

Н. В. Болукова

*Белорусский государственный университет культуры и искусств,
Минск, Беларусь*

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА БИБЛИОТЕКИ: КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аннотация. В статье обосновывается применение интеграционного подхода при разработке теоретических основ инновационной экосистемы библиотеки. Выделены ключевые характеристики инновационной экосистемы библиотеки, среди которых самоорганизация, саморазвитие, адаптивность, разветвленность структуры, нелинейность, открытость, совместное создание новых ценностей, коллаборация, коэволюция участников. Автор приходит к выводу, что инновационный процесс в библиотеке на данный момент осуществляется без создания собственной экосистемы, присутствуют только отдельные ее элементы, которые не являются статичными.

Ключевые слова: библиотеки, инновационные экосистемы, экосистемный подход, коллаборации, синергетика, акторы, ключевые характеристики.

Для цитирования. Болукова, Н. В. Инновационная экосистема библиотеки: ключевые характеристики / Н. В. Болукова // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 20–26.

N. V. Bolukova

The Belarusian State University of Culture and Arts, Minsk, Belarus

LIBRARY INNOVATION ECOSYSTEM: KEY CHARACTERISTICS

Abstract. The article substantiates the application of integration approach in the development of theoretical foundations of library innovation ecosystem. The key characteristics of library innovation ecosystem are identified, among which are self-organization, self-development, adaptability, branching structure, nonlinearity, openness, joint creation of new values, collaboration, co-evolution of participants. The author concludes that the innovation process in the library at the moment is carried out without creating its own ecosystem, there are only some of its elements, which are not static.

Key words: libraries, innovation ecosystems, ecosystem approach, collaborations, synergetics, actors, key characteristics.

For citation. Bolukova N. V. Library innovation ecosystem: key characteristics. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the

environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 20–26 (in Russian).

Согласно системным подходам, разработанным в конце XX века и получившим широкое распространение в дальнейшем, любую инновационную систему можно трактовать как набор компонентов и причинно-следственных связей, влияющих на генерацию, распространение и внедрение инноваций. В рамках данного подхода эти компоненты и связи рассматриваются как устоявшаяся, статичная модель, где детальному анализу подвергаются потоки знаний и диффузия инноваций внутри системы. Инновационные системы, как правило, регулируются централизованно.

Для инновационной экосистемы применяются рыночные механизмы управления и механизмы саморазвития, что позволяет ей лучше приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды и, в свою очередь, оказывать влияние на внешнюю среду и самостоятельно выбирать пути своего развития. Экосистемный подход к инновационной системе предполагает построение горизонтальных связей и кооперацию участников с разными возможностями и функциями, в результате чего формируется открытая, динамическая среда. В этой среде независимые друг от друга организации интерактивно (но в обязательном порядке в формате диалога и с обратной связью) обмениваются ресурсами, распределяют обязательства, формируют структуры и правила для достижения общей цели. Образуется так называемая коллаборация науки, государственного сектора, заинтересованного социального института, построенная на сетевом взаимодействии; основным продуктом этой коллаборации является инновация, которая разрабатывается коллективно [1; 3].

Коллаборация предполагает взаимовыгодное сотрудничество заинтересованных лиц и организаций, открывающее новые возможности для развития. Для успешного функционирования коллаборации необходима согласованность приоритетов и инструментов ее развития, технологии и сети, институты, регуляторы, предполагающие государственную поддержку.

Инновационная экосистема базируется на основе реального опыта отдельных компаний, регионов и государств и начинает все больше приобретать практическое значение. Высказываются

предположения о появлении новой парадигмы в инновационном менеджменте, в основу которой положен экосистемный подход.

Теоретическое обоснование концепции инновационных экосистем осуществляется по целому ряду направлений. Это экосистема открытых инноваций, экосистема услуг, экосистема знаний, экосистема науки, цифровая экосистема, бизнес-экосистема и др.; в региональном аспекте выделяются городская инновационная экосистема, региональная инновационная экосистема и национальная инновационная экосистема. Исследуются отдельные аспекты инновационной экосистемы (взаимодействие государственного и частного сектора, инвестиции в человеческий капитал, коммерциализация инноваций) и отдельные ее участники или акторы (университеты, предприятия и др.) [4].

В библиотечном деле изучение инновационной экосистемы как многосоставного понятия на данном этапе не ведется [6; 7; 8; 9]. Понятие инновационной экосистемы, ее особенности исследованы в областях экономики, предпринимательства, образования. Е.В. Василенко, В.В. Абердиной, И.Ю. Пидорченко и др. проведен глубокий анализ и дана трактовка сущности инновационных экосистем; отдельные результаты этих исследований могут быть экстраполированы на библиотечную сферу.

Экосистемные образования рассматриваются этими исследователями, во-первых, как экономические сообщества взаимодействующих компаний и людей, сфокусированных вокруг центральной фирмы, объединяющей как непосредственных производителей, так и образовательные и научные учреждения, потребителей, поставщиков и конкурентов.

Во-вторых, к инновационным экосистемам применим структурный подход, предполагающий согласование партнеров и структур для того, чтобы реализовать фокусную инновацию. Экосистема формируется не вокруг фокусной фирмы (как в первом подходе), а вокруг фокусного ценностного предложения (фокусной инновации); экосистема перестраивается по такой схеме: сначала определяется ценностная предложение (инновация), затем – виды деятельности, необходимые для ее создания, и субъекты, реализующие инновацию.

Третий подход шире двух предыдущих. В соответствии с ним инновационная экосистема рассматривается как определенная

среда, которая, объединяя участников для решения общих задач, возникает и организуется согласно различным объединяющим принципам (географический, производственный) и на разных уровнях (проект на предприятии – региональный – национальный – глобальный). На каждом уровне совершается тестирование, апробация, распространение информации, вывод продукта на рынок.

В-четвертых, инновационные экосистемы являются платформами, которые рассмотрены с точки зрения технологической и организационной. С технологической точки зрения рассматриваются цифровые платформы, являющиеся виртуальными площадками, что позволяют разным сторонам взаимодействовать в режиме онлайн. В рамках системного подхода инновационная система рассматривается как набор компонентов и причинно-следственных связей в виде устоявшейся, статичной модели. Внимание фокусируется не столько на компонентах и функционировании системы, сколько на ее эволюции во времени и пространстве [2; 4; 5].

Инновационная экосистема имеет, таким образом, разветвленную структуру, каждый элемент которой выступает подсистемой более высокого порядка. В таком понимании совокупность организаций, норм и правил дополняется мобильной совокупностью их многомерных внутренних связей.

Факторами, препятствующими функционированию инновационной экосистемы, с точки зрения экономистов, являются недостаточная динамика инновационной составляющей реального сектора экономики и инновационной активности, разрыв между формированием инновационной инфраструктуры и получением экономических результатов функционирования инновационной экосистемы. Не все экосистемы равны как с точки зрения доступного человеческого потенциала (интеллектуального и творческого), инвестиций и ресурсов, так и с точки зрения получаемых ими результатов - технологических, социальных или финансовых. К рекомендациям по нивелированию указанных проблем, актуальных для построения теории инноваций, отнесена необходимость разработки единых методологических основ формирования технологизированных инновационных систем (экосистем технологического развития). Любая система, согласно теории системного подхода, состоит из элементов,

взаимосвязей и цели. Цель (или назначение) является первоначалом экосистемы, поскольку без четко сформулированной цели экосистема является не системой, а только набором элементов [1].

Разработку теоретических основ инновационной экосистемы библиотеки целесообразно вести с применением интеграционного подхода, что позволит приблизиться к более полному изучению инновационной экосистемы как сложного, многосоставного понятия.

Поскольку к изучению библиотечной инновации применим синергетический подход, при разработке и внедрении библиотечных инноваций в контексте инновационных экосистем ожидаем синергетический эффект. Согласно синергетическому подходу изменения, происходящие в каждой из подсистем библиотеки, вызывают качественные изменения библиотеки как системы. В пользу применимости синергетического подхода можно привести тот факт, что и синергию, и функционирование инновационной экосистемы можно представить в форме взаимовыгодного сотрудничества, партнерства и корпоративного взаимодействия.

Ключевые характеристики – это все характеристики, являющиеся критически важными. Применительно к инновационной экосистеме библиотеки таковыми, на наш взгляд, являются: самоорганизация, саморазвитие, адаптивность, разветвленность структуры, нелинейность, открытость, совместное создание новых ценностей, коллаборация, коэволюция участников. Критерии, позволяющие определить, является та или иная характеристика ключевой, еще не разработаны. Полагаем, что для разных инновационных экосистем в зависимости от масштаба, выполняемых функций и акторов набор ключевых характеристик будет варьироваться.

Инновационный процесс в библиотеке ввиду изначально присущей ему неопределенности конечного результата, его сложности плохо поддается управлению; утверждение о наличии и функционировании инновационной экосистемы в библиотеке представляется преждевременным. Инновационный процесс в библиотеке на данный момент осуществляется без создания собственной экосистемы, присутствуют только отдельные ее элементы, которые не являются статичными.

Список использованных источников:

1. Акбердина, В. В. Инновационная экосистема: теоретический обзор предметной области / В. В. Акбердина, Е. В. Василенко // Журнал экономической теории. – 2021. – Т. 18, № 3. – С. 462–473. <https://doi.org/10.31063/2073-6517/2021.18-3.10>
2. Бруй, О. Н. Определение и развитие экосистемы как элемент стратегического управления библиотеками / О. Н. Бруй // *Kitap & Kitapkhana = Книга & Библиотека = Book & Library*. – 2018. – № 2. – С. 30–36.
3. Изотова, А. Г. Экосистемный подход как новый тренд развития высшего образования / А. Г. Изотова, Е. С. Гаврилюк // Вопросы инновационной экономики. – 2022. – Т. 12, № 2. – С. 1211–1226. <https://doi.org/10.18334/vinec.12.2.114869>
4. Редькина, Н. С. Реконструкция информационной экосистемы открытой науки в период глобальных вызовов / Н. С. Редькина // Научные и технические библиотеки. – 2022. – № 8. – С. 60–79. <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2022-8-60-79>
5. Підоричева, І. Ю. Інноваційна екосистема в сучасних економічних дослідженнях / І. Ю. Підоричева // *Економіка промисловості*. – 2020. – № 2 (90). – С. 54–92. <https://doi.org/10.15407/econindustry2020.02.054>
6. Савицкая, Т. Е. Библиотеки в цифровом мире: к проблеме обновления статуса / Т. Е. Савицкая // Научные и технические библиотеки. – 2022. – № 10. – С. 66–84. <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2022-10-66-84>
7. Степанов, В. К. Объективные факторы снижения роли библиотек в информационной деятельности / В. К. Степанов // Научные и технические библиотеки. – 2023. – № 1. – С. 104–119. <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2023-1-104-119>
8. Шрайберг, Я. Л. Цифровизация, пандемия, экология языка, рынок информационных и образовательных услуг и библиотеки: курс на выживание и устойчивое развитие. Ежегодный доклад Шестого Международного профессионального форума «Крым-2021» / Я. Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки. – 2021. – № 9. – С. 13–72. <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2021-9-13-72>
9. Борисоглебская, Л. Н. Трансформация инновационной экосистемы в условиях цифровой конвергенции технологий / Л. Н. Борисоглебская, С. Ю. Новакова, С. Н. Макарова // Россия: тенденции и перспективы развития : ежегодник / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам Рос. акад. наук [и др.]. – М., 2022. – Вып. 17, ч. 1. – С. 605–610.

References:

1. Akberdina V. V., Vasilenko E. V. Innovation ecosystem: review of the research field. *Zhurnal ekonomicheskoi teorii = Russian Journal of Economic Theory*, 2021, vol. 18, no. 3, pp. 462–473 (in Russian). <https://doi.org/10.31063/2073-6517/2021.18-3.10>
2. Brui O. N. Definition and development of the ecosystem as an element of strategic library management. *Kitap & Kitapkhana = Kniga & Biblioteka = Book & Library*, 2018, no. 2, pp. 30–36 (in Russian).
3. Izotova A. G., Gavriulyuk E. S. Ecosystem approach as a new trend in the development of higher education. *Voprosy innovatsionnoi ekonomiki = Russian*

Journal of Innovation Economics, 2022, vol. 12, no. 2, pp. 1211–1226 (in Russian). <https://doi.org/10.18334/vinec.12.2.114869>

4. Redkina N. S. Reconstruction of open science information ecosystem in the era of global challenges. *Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki = Scientific and Technical Libraries*, 2022, no. 8, pp. 60–79 (in Russian). <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2022-8-60-79>

5. Pidorycheva I. Yu. Innovation ecosystem in contemporary economic researches. *Ekonomika promislovosti = Economy of Industry*, 2020, no. 2 (90), pp. 54–92 (in Ukrainian). <https://doi.org/10.15407/econindustry2020.02.054>

6. Savitskaya T. E. Libraries in the digital world: on the status renewal. *Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki = Scientific and Technical Libraries*, 2022, no. 10, pp. 66–84 (in Russian). <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2022-10-66-84>

7. Stepanov V. K. Intrinsic factors for decreasing role of libraries in information activities. *Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki = Scientific and Technical Libraries*, 2023, no. 1, pp. 104–119 (in Russian). <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2023-1-104-119>

8. Shrayberg Ya. L. Digitalization, the pandemic, language ecology, market of information and educational services and the libraries: drive for survival and sustainable living. The annual plenary paper presented at the sixth world professional forum “Crimea-2021”. *Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki = Scientific and Technical Libraries*, 2021, no. 9, pp. 13–72 (in Russian). <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2021-9-13-72>

9. Borisoglebskaya L. N., Novakova S. Yu., Makarova S. N. Transformation of the innovation ecosystem under conditions of digital convergence of technologies. *Russia: trends and development prospects: yearbook*. Moscow, 2022, iss. 17, pt. 1, pp. 605–610 (in Russian).

Поступила в редакцию 29.10.2024
Received 29.10.2024